

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

KONFLIKT VREDNOSTI U VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Aleksandar Milanković¹

Student doktorskih akademskih studija pedagogije
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Apstrakt

U radu polazimo od filozofske pretpostavke o *konfliktu* vrednosti kao o jednom od njihovih ključnih svojstava i potom razmatramo neke od glavnih segmenata vaspitno-obrazovne prakse u kojima vrednosna dimenzija ima ključnu važnost. Najpre razmatramo konflikt vrednosti u koncepciji obaveznosti osnovnog vaspitanja i obrazovanja, kao i koncepciji učeničke discipline, potom razmatramo tematizovanje autonomije i slobode u jednom zakonskom dokumentu, i na kraju, problematizovanje konflikta vrednosti u priručnicima za građansko vaspitanje. Može da se zaključi da, barem u nekim od ključnih oblastima vaspitanja i obrazovanja postoji konflikt vrednosti, i da se on retko eksplicira i problematizuje. Smatramo da je konflikt vrednosti u razmatranim segmentima vaspitanja i obrazovanja posledica visokog stepena njihove složenosti i da ima epistemološku i metodološku važnost kao *prepreka monizmu vrednosti* u konceptualizaciji vaspitno-obrazovnog procesa, *osnov kritičko-skeptičke pozicije* prema izrazito optimističkim evaluacijama dostignutih vrednosti u vaspitno-obrazovnom procesu i *kritički korektiv* teza o visokom stepenu predvidivosti vaspitno-obrazovnog procesa i izvesnosti dostizanja i ostvarenja njegovih ciljeva.

Ključne reči: konflikt vrednosti, pedagoški skepticizam, pluralizam vrednosti.

Uvod

U radu polazimo od određenih filozofskih analiza vrednosti, i primenjujemo ih u razmatranju izvesnih segmenata vaspitno-obrazovne prakse u kojima vrednosna dimenzija ima ključnu ulogu. Podrazumeva se da naš rad nije pokušaj sistematične i sveobuhvatne analize suštine vaspitanja i obrazovanja, niti sistematično empirijsko istraživanje zakonskih dokumenata i nastavnih materijala, već analiza malog, ograničenog broja specifičnih slučajeva, izabranih prema tome što se *zasnivaju* u vrednostima, ili *problematizuju* vrednosti.

Cilj rada je da se, kroz razmatranje tih specifičnih slučajeva, ispituju njihove određene odlike, koje vode ka zaključku o konfliktnoj prirodi vrednosti u nekim od ključnih oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i da se ona retko eksplicira i problematizuje. Slučajevi koje ispituujemo su: a) koncepcija obaveznosti osnovnog obrazovanja, b) koncepcija učeničke discipline, v) određene formulacije u glavnom zakonskom dokumentu Republike Srbije o vaspitanju i obrazovanju, kao i g) priručnici

1 <https://orcid.org/0009-0009-9289-9239>; e-mail: radujtesetrgovi@gmail.com

za nastavu građanskog vaspitanja. Slučajevi a) i b) *zasnovani* su na određenim, važnim društvenim vrednostima, dok slučajevi v) i g) *tematizuju* i *problematizuju* određene vrednosti i njihove relacije.

O konfliktu vrednosti

Filozof i istoričar ideja, Isaija Berlin (Isaiah Berlin) identifikovao je specifičnu ljudsku sklonost – sklonost da se moralne (i društvene) vrednosti shvataju kao usklađene, neprotivrečne, kao da ostvarenje jedne (ili skupa vrednosti) znači ostvarenje drugih i to u harmoničnom, beskonfliktnom obrascu (Berlin, 2002). Rasprostranjeno je uverenje da ostvarenje slobode u društvu znači i sreću njegovih članova a da pravedna društveno-ekonomska preraspodela znači ostvarenje individualne slobode. Međutim, dostizanje slobode često ne znači sreću a društvena pravda može da znači ograničenje individualnih sloboda i obrnuto: ekonomisti su nedvosmisleni – viši stepen individualnih sloboda znači viši stepen nejednakosti (Madžar, 2011).

Prema Berlinu, bar neke vrednosti su, u suštinskom smislu, u konfliktu (Berlin, 2002). I sve vrednosti, u nekim situacijama, mogu da dođu u konflikt. Ne samo to: unutar *jedne vrednosti*, npr. slobode, leži konflikt: *pozitivna* ili *negativna* sloboda? Sloboda *za* autonomno učestvovanje u društvu ili sloboda *od* prinude društva; da li je sloboda isto što i samoostvarenje, nezavisnost, samodovoljnost, autonomija (Berlin, 2002)? Berlin ističe da su vrednosti gradualne i da nisu poželjne bezuslovno: bezuslovna vrednost slobode ugrozila bi ranjive članove društva, lišene osnovnih „uslova slobode“ (Berlin, 2002, str. 38). Konflikt vrednosti u načelu nije racionalno razrešiv, barem ne potpuno, ne bez bar nekog gubitka (Nagel, 1979; Williams, 1981).

Berlin je više puta isticao da nema *beskonfliktnog* društva, lišenog antagonizama i vrednosnih razilaženja, da vrednosti nisu nužno kompatibilne jedna s drugom a da između krajnjih, jednako važnih i svetih ciljeva može da se javi konflikt, ne samo u određenoj društvenoj grupi, već i u samom pojedincu (Berlin, 2002). Beskonfliktno društvo je rajsko društvo, nedostupno uobičajenom ljudskom iskustvu: nema simfonije vrednosti. I to važi za sve segmente društvenog života.

Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju

Da li iz prethodno navedenog sledi da i u vaspitanju i obrazovanju mogu da se očekuju različiti konflikti vrednosti? Vaspitanje i obrazovanje su procesi *visokog stepena složenosti* (Antonijević, 2014). To predstavlja izazov za istraživanja i postavlja delikatne zahteve pred istraživače, pojačavajući oprez prema poželjnim rezultatima i osetljivost za uočavanje neželjenih rezultata. Istraživanje vaspitanja i obrazovanja podrazumeva i spremnost da se proces sagleda iz ugla moguće *katastrofe* i promašenosti, kako to čini Paul Konrad Lisman (Liessman, 2009). Visok stepen složenosti vaspitanja i obrazovanja podrazumeva nelinearnost, nepredvidivost, određeni stepen neekonomičnosti i neefikasnosti i izvesne dvosmislenosti i antagonizme. Primera radi, poznato je da kritičko-komunikativna didaktika ukazuje na konstitutivnu ulogu *smetnje* u nastavi a Gudjons ukazuje da se treba čuvati „pedagoških idila“ o vaspitno-obrazovnoj praksi lišenoj problema, dvosmislenosti, antagonizama i unutrašnjih trenja (Gudjons, 1994, str. 32; Kiper & Mischke, 2008).

Pored toga što su procesi visokog stepena složenosti, vaspitanje i obrazovanje su vođeni i usmereni opštim vrednosnim orijentacijama i idealima ka ostvarenju, usvajanju i integrisanju vrednosti u svojevrsni *sistem* (Antonijević, 2014). Vaspitanje i obrazovanje su, zapravo, nezamislivi bez moralnog razvoja i usvajanja moralnih vrednosti. Ipak, istraživanja ukazuju na određene dvosmislenosti i an-

tagonizme u pogledu moralnog vaspitanja (i razvijanja moralnih vrednosti). Određeni autori naglašavaju da razvijanje moralnih vrednosti ne mora nužno da bude eksplicirano kroz ciljeve i zadatke školskog rada, već da se odvija implicitno kroz druge školske aktivnosti (Jelić i sar., 2022). Međutim, određeni nalazi pokazuju da je moralno vaspitanje nedovoljno integrisano u vaspitno-obrazovni proces, da se u moralnom vaspitanju nejednako razvijaju svi aspekti moralne svesti i da može da se konstatuje malobrojnost empirijskih istraživanja moralnog vaspitanja (Jelić i sar., 2022).

U domenu vaspitanja i obrazovanja dobro je poznat primer konflikta između dva diskursa (akademski postignuća i čovekov razvoj) koji je detektovao Tomas (Thomas) Armstrong (Armstrong, 2006). Ili, primer odnosa nastavničke autonomije i institucionalno-administrativne efikasnosti. Da li su nastavnici zaista autonomni praktičari ili *izvršio*ci programa i velikog broja pravilnika koje *heteronomno* primenjuju i u čijem stvaranju nisu učestvovali? Poznat je slučaj konflikta između individualnih i društvenih vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, kao i specifičan primer sukoba vrednosnih orijentacija u procesu socijalizacije, u indirektnoj vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem (Antonijević, 2014).

Primeri konflikta vrednosti u vaspitanju i obrazovanju

Obaveznost vaspitanja i obrazovanja, školska disciplina

Jedna od rasprostranjenih ideja u humanističkoj tradiciji je da su vaspitanje i obrazovanje sfere ostvarenja čovekove slobode. Humbolt zapisuje da „obrazovanje mora biti onoliko slobodno koliko je moguće...” (Cvejić i Krstić, 2020, str. 15). Herbart je smatrao da je *sloboda* jedna od krajnjih univerzalnih vrednosti čoveka, vrednosti koje su načela i vrhovne norme vaspitanja i glavni kriterijum vrednovanja vaspitne prakse (Bodroški-Spariosu, 2009, str. 6). Brojne savremene humanističke koncepcije učenja i vaspitanja u prvi plan ističu slobodu: vaspitanje treba da se zasniva na odsustvu prinude i na oslobađanju učenika od delovanja društvenih, ekonomskih ili ideoloških ograničenja i prinuda – pomenimo autore kao što su Mišel Lobro (Michel Lobrot), Maslov (Maslow) ili Karl Rodžers (Carl Rogers) (Lobro, 1979; Maslow, 1954; Rogers & Freiberg, 1994).

Međutim, osnovno vaspitanje i obrazovanje su *obavezni*, što znači *prinudni*; smisao i *vrednost* te prinude su razumljivi, prihvaćeni kao potrebni ali – zar *prinuda* nije suprotnost *slobode*? Da li se tu krije „dijalektička“ pretpostavka: neophodnost prinude za ostvarenje slobode? Protivrečnost ili konflikt vrednosti, koji nije moguće (ni potrebno) zaobilaziti?

Dalje, školsko učenje pretpostavlja odsustvo prinude: suprotnost je *dresura* – a vaspitanje i obrazovanje su ili *istinsko prosvetivanje* ili *dresura*, što je iskazao Imanuel Kant (Kant, 1991, str. 17). Istovremeno, u školi se odvija proces koji je filozof Alfred N. Vajthed (Whitehead) nazvao ritmičkom smenom slobode i discipline (Whitehead, 1967). Jedna od osnovnih protivrečnosti i dilema u vaspitanju je dilema *pojedina*c – *društvo* i usled njih, konceptualizovanje i proučavanje discipline veoma su složeni (Malešević i Tadić, 2012). Disciplina pretpostavlja *heteronomnu* učeničku poziciju prema datom programu i nastavnom procesu (a u velikom stepenu je zasnovana na disciplinskim merama i kaznama) – a učenici su obavezni da prihvataju date sadržaje u čijem stvaranju *nisu samostalno* učestvovali; u tom smislu, učenje ima dimenziju treninga, nereflektovanog ponavljanja formulacija i procedura s ciljem ostvarenja ishoda. Ali, učenička autonomija i sloboda su neophodni: bez njih učenje je *dril*. Jedan filozof razlikuje *formativnu* i *instrumentalnu* slobodu u školskom učenju, pri čemu formativna pokreće učenje kao slobodan kritički odnos prema procesu, a instrumentalna je determinisana dostizanjem ishoda i sticanjem kompetencija (Hinchliffe, 2017, str. 439). Iz školskog iskustva

znamo da sloboda i disciplina nisu u harmoniji: *heteronomno* dati sadržaji obrazovanja iziskuju *slobodu*, *autonomiju* i njihovo *kritičko preispitivanje*, što odslikava antinomičnu suštinu obrazovanja (Adorno, 2020; Hinchliffe, 2017; Whitehead, 1967). Navedene dileme je iskazao i didaktičar Hilbert Mejer pitanjima: *Smeju li nastavnici učenike prisiljavati na učenje? Kako opravdati nasilne nastavne zahvate u učeničku slobodu?* (Meyer, 2002, str. 16–17). Da li ti „zahvati“ zaista podupiru učeničku samostalnost i slobodu? Konačno, još od Rusoa se postavlja pitanje o konfliktu između individualnog, privatnog, i društvenog, javnog, nivoa obrazovanja: da li, i u kojoj meri, društvena dimenzija ispoljava prinudu prema individualnoj (i obrnuto)?

Autonomija i sloboda u zakonskim dokumentima

Vrednosti se tematizuju i u osnovnom aktu koji reguliše vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji. U članu 7 *Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja*² (Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, 2023, stav 10) pominje se vrednosni izraz *autonomija ustanove* i deskriptivno određuje „kroz ostvarivanje odgovarajućih aktivnosti, programa i projekata“. Da li formulacija „kroz ostvarivanje“ znači da je ustanova autonomni *tvorac* tih programa i projekata ili njihov *izvršilac*? Ako je izvršilac, kako shvatiti *autonomiju* ustanove? Izvorno značenje reči autonomija je *samozakonodavstvo*. Da li autonomija u tom smislu znači tek *samostalno* izvršavanje programa i projekata, u čijem stvaranju ta ustanova, zapravo, *nije učestvovala*?

U delu zakona pod naslovom „Ciljevi vaspitanja i obrazovanja“ vrednosni termin *sloboda* pominje se eksplicitno samo kroz kompetencije za „... razumevanje građanskih sloboda“ ili implicitno u ishodima, gde se od učenika očekuje da „odgovorno i efikasno upravlja sobom i svojim aktivnostima“ (ZOSOV, 2023, član 8., stav 14; član 9., stav 5). Ne pominje se povećanje stepena slobode deteta, učenika-ce ili odraslog. Da li se sloboda jednači sa *upravljanjem* sobom? U slučaju karakterističnog evropskog akta *sloboda* se ne pominje kao osnovna vrednost ni u jednoj od kompetencija (*Council Recommendation*, 2018). Prioritet kompetencija u savremenom obrazovanju je razumljiv iz ugla koncepcije „države zasnovane na znanju“ i ideala „društva znanja“ ali se postavlja pitanje kako shvatiti status slobode u toj koncepciji (ZOSOV, 2023, član 8, stav 18; Liessman, 2009). Istina je i da znanje, u manjoj ili većoj meri, „oslobađa“ ali je, filozofski gledano, otvoreno pitanje da li znanje *nužno* i *uvek* proširuje ljudsku slobodu (Berlin, 2002, str. 274–275). Pored toga, ako se setimo navedenih Herbartovih ili Humboltovih ideja, iščezavanje termina „sloboda“ iz tako važnih akata i postavki, najblaže rečeno, izaziva čuđenje.

U razmatranom zakonu Republike Srbije, kao i evropskom dokumentu, kompetencije (konceptualizovane kao *vredne*, *poželjne*, *potrebne*) navode se linearno, jednoobrazno, kao se svaka od njih ostvaruje u istom smislu, bez razlike, kao da se međusobno impliciraju: deluje da preduzetništvo implicira odgovoran odnos prema okolini i zdrave stilove života, a estetička društvene kompetencije (tj. „sposobnost da se efikasno i konstruktivno učestvuje u društvenom i radnom životu“ – ZOSOV, 2023: član 11, stav 6). Da li su sve kompetencije istovremeno dostižne? I kakve su njihove međusobne veze? Istorija opominje: nacizam je negovao analogon „estetičkih kompetencija“; mase su nadahnuto slušale Vagnerove opere i zaneseno pohađale umetničke festivale u Bajrojt – međutim, „društveno-građanske kompetencije“ bile su suprotnost svakog humanističkog ideala: pažljivo se kultivisala sposobnost nemilosrdne društvene destruktivnosti (Molnar, 2006).

2 U daljem tekstu: ZOSOV

Primer priručnika za nastavu građanskog vaspitanja

Naveli smo da istraživači napominju da razvijanje moralnih vrednosti ne mora da bude eksplicitno i operacionalizovano kroz ciljeve i zadatke školskog rada (Jelić i sar., 2022, str. 19). Kako izgleda eksplicitno problematizovanje vrednosti i njihovih konflikata u nastavnim materijalima? Karakteristični primeri su dati u priručnicima za Građansko vaspitanje.

U priručniku *Građansko vaspitanje za 2. razred srednje škole* iz 2002. godine, izlaže se radionica na temu „Sukob prava“ (Pešić i sar., 2002, str. 91–92). Iako je reč o sukobu prava, on može da proističe upravo iz konflikta vrednosti ali se to dalje ne elaborira.

U novom priručniku za nastavnike građanskog vaspitanja iz 2020. godine nalazi se primer:

„Sa stanovišta demokratije, pogrešno je razdvajati prava pojedinaca od opšteg dobra, tj. smatrati ih kao suprotstavljene vrednosti. Individualna prava koja su srž demokratije, ipak se mogu ograničiti...“

„U stvarnosti je često teško uskladiti ono što je dobro za pojedinca i ono što je opšte dobro za jednu zajednicu.“ (Bošković i sar., 2020, str. 44)

Dalje:

„Sve ovo pokazuje da je određivanje opšteg dobra složen posao... – posebno gde... – treba pravi prioritete između više jednako važnih opštih dobara.“ (Bošković i sar., 2020: 45)

Navedeni primeri se ne razrađuju, ali su dragoceni kao retki slučajevi problematizovanja konflikta vrednosti u nastavi.

Zaključna razmatranja i implikacije

Može da se zaključi da, barem u određenim ključnim oblastima, vrednosti u vaspitanju i obrazovanju imaju konfliktnu prirodu i da konflikti vrednosti u vaspitanju i obrazovanju nisu često eksplicitni i problematizovani.

Zašto je navedeni zaključak važan? Iako iz teze o konfliktu vrednosti u vaspitanju i obrazovanju mogu da slede relativističke i nihilističke implikacije, one nisu jedine. Tu je *skepticizam* prema optimizmu u pogledu dostizanja vrednosti. Nije izvesno da se vrednosti ostvaruju i u kojoj meri se ostvaruju. U najboljem slučaju, analogno asimptoti, možda se tek približimo nekoj od vrednosti, kao što u slučaju istine, poperovski rečeno, možda nekad dostignemo *istinolikost* (Popper, 1963).

Tu je i *pluralizam* vrednosti. Verovatno su nam potrebni društvo *znanja* i država *zasnovana na znanju* (ZOSOV, 2023: član. 8, stav 18). Međutim, potrebni su nam i društvo i država zasnovani na *slobodi*, *solidarnosti* i, religiozno rečeno, *samilosti*. Planirana efikasnost je važna, koliko i neefikasna spontanost. Predvidivost ali i nepredvidivost. Uz kompetencije, setimo se slobode, autonomije, pravde. Nije sve ostvarivo u isti mah, u istom smislu: iz toga ne sledi da sve treba redukovati na *jednu* vrednost.

Bez vrednosti, vaspitanje i obrazovanje nestaju. Vaspitavamo se i obrazujemo jedino s vrednostima, uz vrednosti, ka vrednostima. Ali, vrednosti su razgranate i mnoge a njihovo ostvarenje neizvesno. Ne samo da ih ugrožava svet činjenica: mogu da ugrožavaju i jedna drugu. To vaspitanje i obrazovanje čini nepredvidivim poduhvatom, koji, često, može da izgleda uzaludno: mnogo toga ne

uspevamo. Mnoge vrednosti se jednostavno ne ostvare. Skeptička i kritička svest o tome mali su ali dovoljno težak teg protiv gordosti, oholosti i samouverenosti „društva znanja“.

Literatura

- Adorno, T. (2020). *Teorija poluobrazovanja: Od obrazovanja do neobrazovanja: tri teorije* (prev., prir.: Igor Cvejić, Predrag Krstić). Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
- Antonijević, R. (2014). *Utemeljenje sistema znanja u pedagogiji*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Armstrong, T. (2006). *The Best Schools: How Human Development Research Should Inform Educational Practice*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Berlin, I. (2002). *Liberty – Incorporating Four Essays on Liberty*. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Bodroški-Spariosu, B. (2009). Herbartova koncepcija vaspitanja – značaj i aktuelnost osnovnih postavki. *Pedagogija*, 64 (1), 5–22.
- Bošković, D., Vlahović, E., Ignjatović, T., Ileš, M., Jović, Lj., Jokić, T., Marinković, A., Marković, M., Mišić, S., Radić Dudić, R., Randelović, M., Tomašević, T. i Šuica, L. (2020). *Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja*. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
- Council Recommendation – on key competencies for lifelong learning* (2018). *Official Journal of the European Union*. dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC, datum pristupa 2. 11. 2023.
- Cvejić I. i Krstić P. (2020). Deklinacija obrazovanja: priča o sumraku jednog idola. U: P.Bojanić (ur.), *Od obrazovanja do neobrazovanja – Tri teorije* (str. 7 – 58). Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
- Gudjons, H. (1994). *Pedagogija: temeljna znanja*. Zagreb: Educa.
- Hinchliffe, G. (2017). Education, Learning and Freedom. *Journal of Philosophy of Education*, 57 (2), 431 – 442.
- Jelić M., Stojković, I. i Antonijević R. (2022). Moralni razvoj i moralno vaspitanje učenika u školi. *Inovacije u nastavi*, 35 (1), 17–32.
- Kant, I. (1991). *Vaspitavanje dece*. Beograd: Bata.
- Kiper H., & Mischke, W. (2008). *Uvod u opću didaktiku*. Zagreb: Educa.
- Liesmann, K. P. (2009). *Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja*, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
- Lobro, M. (1979). *Obrazovanje pre svega*. Beograd: BIGZ.
- Malešević, N. i Tadić A. (2012). Školska disciplina i sloboda učenika u koncepciji slobodnog vaspitanja Lava Tolstoja. *Inovacije u nastavi*, 34 (1), 57–67.
- Madžar, Lj. (2011). Praksis' je bio na krivom putu. U: M.Lakićević (ur.), *Ispred vremena* (str. 181–182). Beograd: Fond za otvoreno društvo.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row.
- Meyer, H. (2002). *Didaktika razredne kvake*, Zagreb: Educa.
- Molnar, A. (2006). Bajrojtski antisemitizam. *Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi – Od kulta Votana do holokausta*, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
- Nagel, T. (1979). The Fragmentation of Value. *Mortal Questions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pešić, M., Popadić, D., Radulović, L., Petrović, D., Vučković-Šahović, N., Dejanović, V., Kijevčanin, S. i Mrše, S. (2002). *Građansko vaspitanje za 2. razred srednje škole: Vodič za nastavnike*, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta.
- Popper, K. R. (1963). *Conjectures and Refutations*. London: Routledge.
- Rogers C. R., & Freiberg H. J. (1994). *Freedom to Learn*. New York: Macmillan College Publishing Company.
- Whitehead, A. N. (1967). The Rhythmic Claims of Freedom and Discipline. *Aims of Education and other essays*. New York: Free Press.
- Williams, B. (1981). *Moral Luck – Philosophical Papers 1973– 1980*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2023). *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd : Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024